

ТАМАКИ АГРОБИОЦЕНОЗИДАГИ БЕГОНА ЎТЛАРДАГИ КЎСАК ҚУРТНИНГ МИҚДОРИЙ ДИНАМИКАСИ

Хурсанов Хайрулло Жўрақулович

Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти катта ўқитувчиси

Баширов Уткир

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти Самарқанд минтақавий филиали лаборанти

Шукурова Махлиё

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти Самарқанд минтақавий филиали лаборанти

Аннотация. Бегона ўтлар кўсак қуртининг қишлоғчи авлоди учун уни йиғувчи уяси ҳисобланади. Тамаки агробиоценозида энг кўп кўсак қурти сони дагалканоп, сариқбош, оқишўра, гўзатикон бегона ўтида кузатилди. Унинг максимал миқдори сентябрь ойининг бошида 100 та ўсимликда 21 дона қайд этилди.

Калит сўзлар: кўсак қурти, тамаки, агробиоценоз, бегона ўтлар, дагалканоп, сариқбош, оқишўра, гўзатикон.

Аннотация. Сорные растения являются резерватами для зимующего поколения хлопковой совки. В агробиоценозе табака наибольшее количество хлопковой совки встречалось на сорных растениях - дурнишнике, канатнике, марь белая, амброзии. Максимальная заселённость отмечена в начале сентября – 21 экз./100 раст.

Ключевые слова: хлопковая совка, табак, агробиоценоз, сорные растения, дурнишник, канатник, марь белая, амброзии.

Annotation. Weeds are reserves for the wintering generation of the cotton bollworm. In the agrobiocenosis of tobacco, the greatest number of cotton bollworms was found on weeds - cocklebur, cablewort, white gauze, and ragweed. The maximum population density was recorded at the beginning of September - 21 specimens / 100 plants.

Key words: cotton scoop, tobacco, agrobiocenosis, weeds, cocklebur, cablewort, white gauze, ragweed.

Кўсак қурти (ғўза тунлами) *Helicoverpa armigera* Hb. бугунги кунда тамаки майдонларида жуда хавфли ва жиддий зараркунанда эканлиги қайд этилган [6]. Кўпгина ҳашаротлар илгари биоценозда ривожланиб, кейинчалик агробиоценозга ўтишини кўпгина олимлар, жумладан проф. Ш.Т.Хўжаев ва бошқалар [1,2,3,5] ҳам таъкидлаган.

Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади тамаки агробиоценозидаги ва майдон атрофидаги бегона ўтлар турини кўсак қурти билан зарарланиши ҳамда уларни тамакига кўчиб ўтиш муддатларини аниқлаш ҳисобланади.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Самарқанд вилояти Ургут тумани тамаки агроценозлари текширилиб чиқилганда кўсак қурти асосан сариқбош, қизилмия, дағалканоп, зубтурум, итузум, сариқбош, итқўноқ, ғўзатикон, шўра, бангидевона, дағалканоп, олабўта каби бегона ўтларда фаолият олиб бориши аниқланди. Бошқа бегона ўт турларига қараганда дағалканоп, сариқбош каби ўсимликларда кўсак қурти кўп учраши аниқланди. Самарқанд вилоятининг Ургут тумани шароитида фитофагнинг 1 ва 2 авлоди асосан бегона ўтлар билан озиқланади. Айниқса, зараркунанда сариқбош, дағалканоп, итқўноқ, итузум бегона ўтларига эрта муддатларда кўчиб ўтади, бошқа бегона ўтларга, жумладан шўра ва ғўзатикон кейинроқ кўчиб ўтиши аниқланди.

1 - расм. Тамаки агроценозида кўсак қурти қуртларини бегона ўтлардаги микдорий динамикаси.

2 – расм. Тамаки майдонлари атрофидаги худудлардаги бегона ўтлардаги кўсак қурти қуртларини миқдорий динамикаси.

Дағалканоп (*Abutilon theophrastii* Medic.) бегона ўтида кўсак қуртининг қуртлари тамаки агробиоценозида дастлаб июнь ойининг охиригى ўн кунлигида пайдо бўлди, уларнинг максимал сони, яъни 100 та ўсимликда 21 дона сентябрь ойининг бошида кузатилди.

Сарикбош (*Ambrosia artemisiifolia*) бегона ўтига кўсак қурти кейинроқ кўчиб ўтади (июль ойининг охирида). Зараркунанда сони кузатув даврида кам миқдорда қайд этилди ва 100 та ўсимликда 4-5 донани ташкил қилди (1-расм). Сарикбош (*Ambrosia artemisiifolia*) бегона ўтида августнинг учинчи декадасида кўсак қурти қуртларини 2-3 генерацияси унча кўп бўлмаган миқдорда қайд этилди. Худди шундай қонуният зараркунандани тамаки агробиоценози атрофидаги худудларида ҳисобга олинганида қайд этилди (2- расм).

Бегона ўтлар кўсак қуртининг қишлоғчи охиригى авлоди учун резерват ҳисобланади. Тадқиқот йиллари бегона ўт – дағалканопода энг кўп миқдорда ғўза қуртлари учради ва унинг максимал сони 100 та ўсимликда 21 дона август ойининг учинчи декадасида қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ларченко К.И. Экология хлопковой совки и сроки борьбы с ней. – Ташкент: Фан,- 1968.- 178 с.
2. Хўжаев Ш.Т., Сагтаров Н., Шокирова Г. ва бошқ. Кўсак қурти: ҳаёт кечириши, зарари ва унга қарши курашнинг замонавий кўриниши.-Тошкент.- 2012.- 84 б.

3. Умурзаков Э., Ахмедов С. Особенности актуальных наземных фитофагов табака и экологизированная система защиты// Сб.материалов II-международной научно-практической конференции.- Краснодар.- 2017.-С.232-234.

4. Фифелова Ю.А. Факторы сезонной динамики численности хлопковой совки на Северо-западном Кавказе в период низкой численности: Автореф. дисс. ... канд. биол.наук.- 2007.-19 с.

5. Johnson, A.W. Abamectin for tobacco insect control / A.W. Johnson // Tobacco. - 1985. - V.187. - №23. - P.43-46.

6. Умурзаков Э.У., Хурсанов Х.Ж. Биологические особенности основных вредителей табака и методы ограничения их вредоносности //“Российская наука в современном мире” Сборник статей XXVIII международной научно-практической конференции – Москва.-2020. – с.18-20.